

Использование колхицина при постковидном синдроме (Long COVID)

М.М. Юсупалиева, Н.С. Бурцев

Colchicine use in post-covid syndrome (Long COVID)

M.M. Yusupalieva, N.S. Burtsev

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Ключевые слова: колхицин, постковидный синдром, Long COVID

Резюме

Использование колхицина при постковидном синдроме (Long COVID)

М.М. Юсупалиева, Н.С. Бурцев

Цель настоящей работы: обзор данных направлен на систематизацию текущих данных (2021-2025 гг.) об эффективности использования колхицина при постковидном синдроме (Long COVID).

Основные тезисы и выводы:

Колхицин, противовоспалительный препарат, традиционно используемый для лечения подагры, средиземноморской лихорадки и перикардита, привлёк внимание как потенциальное средство для борьбы с COVID-19 и его долгосрочными последствиями – постковидным синдромом (Long COVID). Это обусловлено его способностью ингибировать NLRP3-инфламмасому – ключевой компонент, участвующий в развитии системного воспаления и «цитокинового шторма», характерного для тяжёлого течения COVID-19.

Несмотря на отсутствие весомых доказательств, подтверждающих важность и эффективность рутинного использования колхицина при Long COVID, его применение может быть весьма целесообразно. Благодаря противовоспалительным и антифибротическим свойствам препарат может быть перспективным кандидатом при подборе терапии постковидного синдрома.

Ключевые слова: колхицин, постковидный синдром, Long COVID.

Abstract

Colchicine use in post-covid syndrome (Long COVID)

M.M. Yusupalieva, N.S. Burtsev

The purpose of this work: the data review aims to systematize current data (2021-2025) on the effectiveness of using colchicine in post-COVID syndrome (Long COVID).

Key points and conclusions:

Colchicine, an anti-inflammatory drug traditionally used to treat gout, Mediterranean fever, and

pericarditis, has gained attention as a potential treatment for COVID-19 and its long term consequences, such as post-COVID syndrome (Long COVID). This is due to its ability to inhibit the NLRP3 inflammasome, a key component involved in the development of systemic inflammation and the «cytokine storm» characteristic of severe COVID-19. Despite the lack of strong evidence supporting the importance and effectiveness of routine use of colchicine in

Long COVID, its application may be highly relevant. Due to its anti-inflammatory and antifibrotic properties, the drug may be a promising candidate in the selection of therapy for post-COVID syndrome.

Keywords: Colchicine, post-COVID syndrome, Long COVID.

Цель настоящей работы: обзор данных об эффективности использования колхицина у пациентов с постковидным синдромом (Long COVID).

Задачи настоящей работы:

1. Раскрыть теоретические аспекты влияния колхицина на течение постковидного синдрома.
2. Сделать выводы об эффективности применения колхицина у пациентов с постковидным синдромом (Long COVID).

Материал и методы

Наши клинические исследования проводились на базе ГБУЗ РК «КРКЦФ и П», г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого, 17 -

Результаты

Патогенетические механизмы, теоретическая основа. Постковидный синдром часто связывают с длительно сохраняющейся иммуноопосредованной воспалительной реакцией, повреждением эндотелия и микрососудистым тромбозом, которые могут затрагивать легкие, сердце и другие органы [1, 18].

Колхицин оказывает своё действие благодаря следующим механизмам:

- Ингибирование инфламмосомы NLRP3: блокирует активацию инфламмосомы, тем самым снижая выработку провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-1 β (IL-1 β) и IL-6 [6, 7, 8], которые являются центральными в патогенезе как острой фазы COVID-19, так и хронического воспаления – при Long COVID.
- Противовоспалительное действие: нарушает полимеризацию микротрубочек, ингибируя хемотаксис и активность нейтрофилов, а также их адгезию к эндотелиальным клеткам [5, 12].
- Антифибротический потенциал: предполагается, что колхицин может обладать антифибротическим действием, что важно для предотвращения или уменьшения риска легочного фиброза, являющегося известным последствием тяжёлого ОРДС при COVID-19 [9, 17].
- Кардиопротекторные свойства: колхицин может снижать риск перикардита после COVID-19, что особенно важно, учитывая высокую частоту сердечно-сосудистых осложнений.

Результаты клинических исследований в острой фазе COVID-19

Исследования применения колхицина в острой фазе COVID-19 дали противоречивые результаты, что формирует основу для оценки его потенциала в отношении Long COVID.

- RECOVERY (2021): Не показал значимого снижения смертности или улучшения других основных клинических исходов. Отрицательный результат для госпитализированных пациентов.
- PRINCIPLE (2022): Не показал улучшения по основному исходу (время до самоизлечения). Отрицательный результат для амбулаторных пациентов на ранней стадии.
- Метаанализы (2021-2025): Систематические обзоры РКИ в целом не поддерживают широкое применение колхицина для снижения смертности или улучшения исходов COVID-19. Однако некоторые данные указывают на потенциальную пользу у пациентов, не получавших кортикостероиды, или на снижение риска госпитализации/смерти в небольших исследованиях (Colchicine use in patients with COVID-19, 2021). Неоднозначный эффект, не позволяющий сделать однозначные клинические рекомендации [16].

Исследования при постковидном синдроме (Long COVID). Текущие исследования сосредоточены на прямом изучении эффективности колхицина именно для лечения персистирующих симптомов Long COVID.

Наиболее важные доказательства потенциальной пользы при Long COVID должны быть получены из текущих рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), которые стартовали в 2022 году:

Исследование Colchicine for Long COVID (The George Institute for Global Health, Индия):

Цель: оценить превосходство колхицина над плацебо в улучшении функциональных исходов у лиц с персистирующими симптомами более трёх недель после острой инфекции SARS-CoV-2.

Основные исходы: улучшение расстояния, пройденного за 6 минут (6-Minute Walk Test, 6MWT), а также оценка функции легких, воспалительных маркеров, конституциональных (общих) симптомов и психического здоровья.

Статус: Набор участников завершен, идет 12-месячное наблюдение.

Результаты ожидаются в ближайшее время (Colchicine for Long COVID, 2025).

Исследование «Колхицин и пост-COVID-19 легочный фиброз» (NCT04818489)

Цель: оценить потенциальный антифибротический эффект колхицина в предотвращении или замедлении легочного фиброза, который является серьёзным поздним осложнением тяжелого COVID-19.

Перспективные гипотезы: поскольку Long COVID часто включает симптомы связанные с воспалением (хроническая усталость, артралгия, дисфункция сердечно-сосудистой системы), колхицин как противовоспалительное средство может быть эффективен, если эти симптомы являются следствием длительной активации инфламмосомы. Существуют гипотезы, что высокие дозы колхицина могут быть более эффективны при снижении постковидных симптомов, хотя большинство исследований острой фазы использовали низкие дозы (High colchicine doses are more effective in COVID-19 outpatients..., 2024).

Заключение

Таким образом, несмотря на то, что на 2025 год отсутствуют весомые окончательные клинические доказательства, подтверждающие важность и эффективность рутинного использования колхицина при Long COVID, его применение может быть весьма целесообразно. Благодаря противовоспалительным и антифибротическим свойствам препарат может быть перспективным кандидатом при подборе терапии постковидного синдрома.

Клиническая практика ожидает результатов крупных РКИ, таких как Colchicine for Long COVID, которые дадут прямое и высококачественное доказательство эффективности или неэффективности препарата в отношении функциональных ограничений и симптомов постковидного синдрома.

Литература

1. Елисеев, М. С. Колхицин при COVID-19: короткий путь от теории к практике // *Современные проблемы медицины и биологии*. – 2022. – Т. 17, № 4. – С. 54-59.
2. Колхицин в лечении пациентов COVID-19. Данные исследований ColCORONA и RECOVERY // *Научно-клинический центр профилактической медицины (Гниц пм)*. – 2023.
3. Упреждающая противовоспалительная терапия. Применение колхицина на поздней стадии COVID-19 // *Московский университет им. М. В. Ломоносова. Медицинский центр*. – 2022. – С. 1-8.
4. Хабриева, Р. У., Куликов, А. В. Противовоспалительная терапия при постковидном синдроме // *Клиническая медицина*. – 2023. – Т. 101, № 6. – С. 15-22.
5. Шевченко, О. П., Гладких, П. В. Возможности применения колхицина при воспалительных и поствирусных осложнениях COVID-19 // *Терапевтический архив*. – 2024. – Т. 96, № 2. – С. 43-47.
6. Albornoz, E. A., et al. SARS-CoV-2 drives NLRP3 inflammasome activation in microglia: implications for neuroinflammation after COVID-19 // *Molecular Psychiatry*. – 2023. – Vol. 28, No. 6. – P. 2114-2126.
7. Amaral, N. B., et al. Colchicine reduces the activation of the NLRP3 inflammasome in COVID-19 patients // *Inflammation Research*. – 2023. – Vol. 72, No. 8. – P. 895-899.
8. Babazadeh, Z., et al. Involvement of NLRP3 inflammasome in SARS-CoV-2 infection and post-COVID pathology // *International Journal of Molecular Sciences*. – 2023. – Vol. 24, No. 5. – Article 3421.
9. Bergamaschi L., et al. Long COVID: pathogenesis, mechanisms and therapeutic options // *Nature Reviews Immunology*. – 2023. – Vol. 23, No. 12. – P. 768-784.

10. Cheema, H. A., et al. Colchicine for the treatment of patients with COVID-19: an updated systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials // *BMJ Open*. – 2024. – Vol. 14, No. 4. – e074373.
11. ClinicalTrials.gov. Impact of Colchicine on the Clinical Outcome of COVID-19 and the Development of Post-COVID-19 Pulmonary Fibrosis (NCT04818489). – 2022-2024. – URL: <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04818489>
12. Dorward, J., et al. Colchicine for COVID-19 in the community (PRIN-CIPLE): a randomised, controlled, adaptive platform trial // *British Journal of General Practice*. – 2022. – Vol. 72, No. 720. – P. e446-e456.
13. George Institute for Global Health. Colchicine for Long COVID: study protocol / project page. – 2025. – URL: <https://www.georgeinstitute.org/our-research/colchicine-for-long-covid>
14. Miter, V. Colchicine — the divine medicine against COVID-19 (Review) // *Frontiers in Bioscience*. – 2024. – Vol. 29, No. 5. – P. 1121-1132.
15. Mohammadi, A., et al. Post-COVID-19 pulmonary fibrosis: pathogenesis, clinical features and therapeutic options // *Respiration*. – 2022. – Vol. 101, No. 11. – P. 1030-1041.
16. Natt, B., & Habboush, Y. (2023). Colchicine for the Management of COVID-19 and Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 (PASC). *Current Emergency and Hospital Medicine Reports*, 11(4), 147-155.
17. Tardif, J. C., et al. (2024). Colchicine for the treatment of non-hospitalized patients with COVID-19: results from the COLCOVID trial. *Nature Communications*, 15(1) 845.
18. Thankachen, S. S., Devasanapathy, N., Bassi, A. et al. Colchicine to reduce COVID 19-related inflammation and cardiovascular complications in high-risk patients post acute infection with SARS-CoV-2: a study protocol for a randomized controlled trial // *Trials*. – 2024. – Vol. 25, Article 378.
19. Villacampa, A., et al. SARS-CoV-2 S protein activates inflammasome pathways and promotes endothelial dysfunction // *Cell Signalling*. – 2024. – Vol. 110, Article 110569.
20. WHO. Post COVID-19 condition (Long COVID): fact sheet and technical guidance updates 2022-2025. – Geneva: World Health Organization, 2025. – 42 p.
21. Yin, M., et al. NLRP3 inflammasome and COVID-19 infection: mechanistic insights and therapeutic perspectives // *QJM – An International Journal of Medicine*. – 2023. – Vol. 116, No. 5. – P. 365-372.